

INGEKOMEN BOEKEN

Economisch Instituut voor de Middenstand. Bedrijfseconomische publicaties:

Statistiek voor het slagersbedrijf over 1957. Prijs f 2,50.

Statistiek voor de detailhandel in textielwaren over 1957. Prijs f 2,50.

De vergelijking van de bedrijfsuitkomsten van een aantal zelfstandige ondernemingen in de detailhandel in gedistilleerd, wijn en andere dranken over de jaren 1956 en 1957. Prijs f 2,—.

Bedrijfsbeheer in de praktijk. Textielbedrijven I. Prijs f 2,—.

Bedrijfsbeheer in de praktijk. Slagersbedrijven I. Prijs f 2,—.

Bedrijfsbeheer in de praktijk. Kruideniersbedrijven I. Prijs f 2,50.

Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Mededelingen betreffende de werkgelegenheid in de bouwnijverheid 1957-1958. *Uitg. Wijt & Zonen N.V.*, Rotterdam.

Drs. P. Verburg, Organiseren en organisatie-onderzoek. *Uitg. H. E. Stenfert Kroese, N.V.*, Leiden. Prijs f 18,50.

J. J. Verseput, Fiscaal Fundament - De Hoge Raad spreekt. *Uitg. N.V. Uitg. My. Æ. E. Kluwer,* Deventer. Prijs f 9,75.

J. Spaanstra, Fiscale monografieën nr. 12. Het ondernemersbegrip in de inkomstenbelasting. *Uitg. N.V. Uitg. My. Æ. E. Kluwer,* Deventer. Prijs f 3,40.

B. Schippers en J. L. van Hedel, Aftrekposten Inkomsten- en vermogensbelasting 9e druk. *Uitg. NUMY, N.V.*, Leiden. Prijs f 3,25.

Baas boven baas. Samengesteld door een groep deskundigen onder auspiciën van het Nederl. Instituut van Efficiency. *Uitg. J. Muusses,* Purmerend. Prijs f 9,90.

Stichting Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam: Tien jaar Speurwerk, 1949-1959.

Economisch Instituut voor de Middenstand: Administratie voor het Smedenbedrijf. Prijs f 1,50.

Dr. D. Horringa, Leiderschap en organisatie in de Nederlandse onderneming. *Uitg. Van Gorcum & Comp. N.V.*, Assen. Prijs f 16,50 geb. f 14,50 ing.

L. E. Ariens, Intern concern-beheer. *Uitg. L. Stafleu,* Leiden. Prijs f 10,—.

Agenor Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Frankfurt/M

Die Handlochkarte, Technik und Anwendung in Wirtschaft und Verwaltung. Prijs DM 1980

Handbuch der Lochkarten-Organisation, Der roten Faden durch die Lochkarten-Praxis. Prijs DM 15,20

Handbuch der Lochkarten-Organisation, II. Teil. Die Lochkarte in der Praxis. Prijs DM 22,40

Vertegenwoordiger voor Nederland: *F.E.D.*, Amsterdam.